

13 al 16
MÉRIDA
YUCATÁN
NOV 2025

XXIX

CONGRESO NACIONAL
DE LA ASOCIACIÓN
PSIQUIÁTRICA MEXICANA

Revista APM
Revista de la Asociación Psiquiátrica
Mexicana, A.C.

José Carlos Medina Rodríguez

Asociación Psiquiátrica Mexicana, A.C.

Editor Adjunto

15 de noviembre de 2025

Inicio del Proyecto

- **Inicio del Proyecto Editorial 2024–2025 (Marzo 2024)**
- El proyecto inicia formalmente con la designación del Comité Editorial de la Revista al comienzo del bienio.
- Se estableció como prioridad cambiar el estadio de organo oficial de divulgación a uno de difusión así como asegurar su continuidad técnica.
- Se definieron objetivos operativos: periodicidad cuatrimestral, tipología de artículos a revisar, estandarización metodológica y presencia digital verificable, trazable y en repositorio.
- El proyecto se concibió desde el inicio como una transformación estructural y metodológica.

Objetivos

- **Diagnóstico Inicial y Necesidad de Transformación**
- Se identificó la necesidad de actualizar procesos editoriales (revisión pareada y ciega, rondas de evaluación, comunicación directa y pragmática, diseño y maquetación perteneciente a la asociación, corrección de estilo, metadatos resguardado de manera estandarizada y cumplimiento normativo con la Ley mexicana.
- El diagnóstico inicial mostró discrepancias en estilo, tiempos irregulares y ausencia de un equipo de trabajo, e elISSN/DOI.
- Por ende, se tomó la decisión de reestructurar el flujo de trabajo desde la recepción hasta la publicación de cada manuscrito a la vez de dar cumplimiento a las pautas anteriores.
- Asimismo, se inició una transición hacia el cumplimiento de estándares internacionales para incrementar la accesibilidad nacional e internacional; tanto metodológico como ético y editorial (APA 7, COPE, ICMJE).

Protocolización

- **Protocolos Editoriales**
- Aplicación estricta de Normas APA-7.
- Implementación de Guías CONSORT (E.C.), PRISMA (RS), STROBE (EO) y CARE (R/S/C) según el tipo de manuscrito.
- Integración de vigilancia ética estricta de acuerdo con estándares de COPE, de conflicto de intereses (incluyendo manejo y/o uso de I.A. y permisos/aprobaciones institucionales).

Protocolización

- **Innovación, Proyección y Estabilidad Editorial a Futuro**
- Edición y maquetación interna en todos los volúmenes y números; con diseño unificado y en manos de la asociación.
- Obtención imperativa y permante de DOI para artículo aceptado, petición de registro ORCID-ID para cada autor y con base en lo anterior ligar la producción publicada en la revista con la global de cada individuo.
- Metadatos completos para cada artículo que tanto cementan a la posteridad la información publicada en dos repositorios (ZENODO/CLOCKSS), y a su vez facilitan la búsqueda de artículos publicadas de forma abierta en cualquier metabuscador.
- Consolidación de indexaciones: Latindex, Google Scholar, ROAD, OpenAIRE, Scilit, entre otras (al momento, 17 concluídas y 9 en espera de asignación).

Editor:

- Dr. Alejandro Molina López

Editor Adjunto:

- Dr. José Carlos Medina Rodríguez

Coeditores:

- Dr. Francisco R. de la Peña Olvera
- Dr. David Eduardo Saucedo Martínez
- Dra. Xóchitl Duque Alarcón
- Dra. Gabriela Armas Castañeda

Línea de Tiempo Operativa

- **Tiempos, Ritmos y Cumplimiento Editorial**
- **Enero–abril 2024:**
 - Reorganización interna (editor, editor adjunto y coeditores) y constitución formal de procesos de revisión y producción editorial.
- **Junio–diciembre 2024:**
 - Implementación oficial y permanente de DOI para cada artículo, comienza el proceso de solicitud de indexaciones en repositorios nacionales e internacionales, y se da comienzo al trámite de elSSN en territorio nacional.
- **Enero–abril 2025:**
 - Obtención del elSSN; publicación del Vol. 5 Núm. 1.
- **Mayo–agosto 2025:**
 - Publicación del Vol. 5 Núm. 2.
- **Septiembre–diciembre 2025:**
 - Cierre del Vol. 5 con el Número 3.

Volúmenes 2024

XXIX

CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
PSIQUIÁTRICA MEXICANA

Volúmenes 2025

Volúmenes 2025

Indicador	Vol.5 N.1	Vol.5 N.2	Total 2025
Manuscritos publicados	5	5	10
DOI activos	6	5	10
Vistas en página	2850	3420	6270
Descargas de PDF	1180	1460	2640
Tiempo promedio de lectura (min)	4.37	5.01	4.68
Citas Clarivate	6	8	14
Menciones en redes académicas	19	24	43
Tasa de aceptación (%)	38	34	36
Tiempo dictamen (días)	21	18	19.5
Tiempo publicación (días)	14	12	13
Colaboración nacional (%)	80	70	75
Colaboración internacional (%)	20	30	25
Artículo más consultado	830 vistas	1020 vistas	810 vistas
Descarga más alta	420 descargas	510 descargas	385
Tasa de rebote (%)	34	28	18
Países que más visitan	MX, CO, ES	MX, AR, CL	MX

13 al 16 NOV 2025
MÉRIDA
YUCATÁN

Gracias por su Atención

XXIX

CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
PSIQUIÁTRICA MEXICANA

